

Инженерный подход в современном образовании как условие эффективной подготовки будущих педагогических кадров

Баканова А.А., магистрант

Институт образования, БФУ им. И. Канта, Россия, г. Калининград

Рассматривается возможность использования инженерного подхода при подготовке будущих педагогических кадров, в том числе с элементами инжиниринга.

Ключевые слова: инженерный подход, инженерное мышление, дидактическая инженерия, подготовка педагогических кадров.

На сегодняшний день инженерный подход необходим не только будущим специалистам технического профиля, но и является важной составляющей при подготовке современного педагога. Согласно требованиям ФГОС ВО, регламентирующим подготовку бакалавров педагогического направления, и Профессиональному стандарту педагога, учитель должен обладать рядом компетенций, позволяющих ему реализовывать действия, казалось бы присущие инженерной специализации, а именно: моделировать, проектировать, разрабатывать и реализовывать решения [2], [5].

Данные требования определяют необходимость внедрения в профессиональную подготовку будущих педагогических работников дидактической инженерии, под которой современные исследователи (Д.А. Крылов, Н.К. Нуриев, С.Д. Старыгина) понимают «методологию техногенной образовательной среды», наиболее учитывающей современное развитие техники, особенности мышления детей поколения Z [6].

С.Д. Старыгина определяет дидактическую инженерию как «общее руководство совокупностью работ с технологиями, включающими анализ, проектирование, конструирование дидактических объектов (учебников, учебных пособий, уроков, реальных и виртуальных учебных курсов, систем диагностики), позволяющих добиться эффективного результата обучения, используя достижения педагогики, психологии в интеграции с инженерией и информационными технологиями» [3]. Данное определение подчёркивает высокую значимость инженерии и информационных технологий.

Р.Р. Сулеймановым разработана методика конструирования учебных задач с помощью дидактической инженерии. Она строится на ряде принципов, среди которых «процесс важнее, чем результат», «лучше вглубь, чем вширь» и т.д. Значимыми также оказываются методы эвристики, к которым относятся метод подбора, метод введения переменной, поиск закономерности. Подобный способ работы позволяет с одной стороны алгоритмизировать составление и решение задач, а с другой приучать обучающихся думать последовательно и системно, что, несомненно, ведет к развитию инженерного мышления. Несомненным достоинством данной методики является ее относительная универсальность, так как ее можно использовать в практике образовательного процесса, начиная со среднего звена общеобразовательной школы до вузовского обучения (при небольшой коррекции) [4].

В исследовании М.А. Чошанова подчеркнута то, что дидактическая инженерия может использоваться в качестве одного из инструментов формирования инженерного мышления, под которым понимается способность к выявлению технического противоречия, осознанно ориентировать мысль на верное решение, при этом форсировать творческое воображение [7]. Не вызывает сомнения, что инженерное мышление стоит начать формировать как можно раньше. Ряд исследователей говорят о предпосылках формирования инженерного мышления уже у детей дошкольного возраста. Наиболее эффективным для данного возраста считается обращение к различным видам конструирования (работы И.Е. Емельяновой, Л.А. Емельяновой, Л.И. Миназовой, С.Н. Обуховой, Л.К. Пикулевой, Е.Л. Тележинской). При этом возможно обращение к различным материалам, а также постановка различных учебных задач. Не теряет своей актуальности конструирование с целью развитие инженерного мышления и у учеников начальной школы. Однако это будет особенно эффективным в случае планомерной и последовательной работы по конкретной образовательной программе (к примеру, программа по легоконструированию, которая рассчитана на несколько лет с описанием конкретных образовательных результатов). Таким образом, конструирование является еще одним из примеров проявления инженерного подхода.

Чем старше становится ребенок, тем большие возможности открываются перед ним в плане развития инженерного мышления. Е.Ю. Шорникова, И.Г. Дудкина и Т.В. Акимова создали модуль инженерного образования в школе, который направлен на учеников начальной школы, обучающихся 5-8 классов (к ним используется «мягкое профилирование», девятиклассников (к ним применяется предпрофильная подготовка) и старшеклассники (они уже являются участниками профильного обучения). Для каждого из выделенных возрастов используются свои виды внеурочной или факультативной деятельности. У учеников старших классов добавляются занятия по выбору и элективные курсы. Так, младшеклассники наблюдают эксперимент «Плавание и погружение». А старшеклассники посещают занятия «Введение в нанотехнологии», «Школа маркетинга и предпринимательства» и т.д. Таким образом, данный модуль учитывает возрастные особенности обучающихся, а также имеет преемственность. Знания, полученные в младшем школьном возрасте, ложатся в основу профильного обучения старшеклассников [8].

Профильное обучение в старших классах, описанное в модели Шорниковой, Дудкиной и Акимовой полностью соответствует еще одной форме обучения на основе инженерного подхода – инженерный класс. Цель создания инженерных классов в школах заключается в приобщении обучающихся к изучению технических дисциплин, к выбору инженерных специальностей, а также в подготовке к поступлению в вуз и дальнейшему успешному обучению в нем. То есть инженерные классы помогают «выявить и инициировать предпрофессиональный интерес учащихся, сформировать и развить метапредметные образовательные компетентности» [8].

Вместе с тем не стоит ограничивать возможности проявления инженерного подхода в образовании только рамками школы или детского сада. Познакомиться с тем, что представляет собой инженерное дело, узнать суть работы ученого или технического специалиста сегодня можно благодаря так называемым STEAM-играм (S (Science) – наука, T (Technology) – технология, E (Engineering) – инженерное дело, A (Art) – искусство, M (Math) – математика). Использование STEAM-игр является одним из проявлений геймификации нашего образования, при котором игровые правила становятся инструментами для достижения реальных целей обучения.

В подобных играх получение новых знаний происходит через соревнование с системой или другими игроками (участниками образовательного процесса). При этом в игровой ненавязчивой форме обучающихся получают необходимые знания за короткий промежуток времени, причем им нужно применить

полученную информацию, что способствует ее большему усвоению. Также STEAM-игры способствуют индивидуализации образовательного процесса, дают возможность решать поставленные задачи «в своем темпе», а в рамках групповой работы помогают готовить «игроков» к совместной деятельности.

Анализ системы дополнительного образования также демонстрирует развитие инженерного мышления. Так, сегодня особой популярностью обладают курсы робототехники и робоконструирования. При этом в процессе изучения предложенного материала обучающиеся переходят от сборки и программированию по образцу к самостоятельной сборке и программированию модулей без образца. Специфика конкретных занятий зависит от возраста тех, кто посещает занятия, а также того материала, который используется. Однако несомненным достоинством подобных курсов является то, что ученик сразу же видит результат своей работы (движение робота, его реакции на раздражитель и т.д.), что создает мотивацию к усложнению процесса, а также пониманию сути происходящих явлений, то есть к формированию инженерного мышления.

В целом, современная система образования признает необходимость формирования у широких масс инженерного мышления, что в свою очередь требует множества проявлений инженерного подхода. Подобные проявления сегодня пронизывают все образовательное пространство, начиная от периода дошкольного детства, заканчивая послевузовским образованием и системой дополнительного образования.

Литература:

1. Баканова А.А. Профессиональная ориентация школьников средствами элективных курсов по информатике // Евразийское Научное Объединение (ЕНО). 2019. № 2-4 (48)
2. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550)
3. Старыгина С.Д., Нуриев Н.К. Дидактическая инженерия как метрико-ориентированная методология инженерного образования // Образовательные технологии и общество. 2014. Т. 17. №. 3.
4. Сулейманов Р.Р. Методика конструирования содержания учебных задач с помощью дидактической инженерии // Теория и практика проектирования. 2017. №2.
5. ФГОС по направлению бакалавриата «Образование и педагогическая наука» [Электронный ресурс]. URL: <http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4/94> (дата обращения: 21.10.2020).
6. Чони Ю. И. Инженерный стиль мышления и педагогические приемы его формирования в процессе обучения в техническом вузе // Вестник Казанского технологического университета. – 2013. – Т. 16. – №. 2.
7. Чошанов М.А. Е-дидактика: Новый взгляд на теорию обучения в эпоху цифровых технологий // Образовательные технологии и общество. – 2013. – Т. 16. №. 3.
8. Шорникова Е.Ю., Дудкина И.Г., Акимова Т.В. Мотивация естественнонаучного образования через создание инженерных классов // На путях к новой школе. 2015. № 4.